

КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ КАРАКАЛПАКСКОЙ ВЫШИВКИ

(на основе анализа работ А.Алламуратова)

Курбанова З.И.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус*

А.Алламуратов является одним из тех искусствоведов Каракалпакстана, кто сыграл значимую роль в изучении декоративно-прикладного искусства народа. Его работы не только документируют традиционные техники и узоры, но и подчеркивают их культурное и историческое значение. Алламуратов в своих исследованиях акцентирует внимание на том, что каждое произведение искусства является не просто эстетическим объектом, но и носителем информации о культурных, исторических и духовных ценностях народа.

Следует особо подчеркнуть вклад А. Алламуратова в исследование одного из наиболее актуальных направлений прикладного искусства – вышивки. Монография «Каракалпакская народная вышивка» (1977) представляет собой не только систематическое описание мотивов и технических приемов, но и одну из первых комплексных работ, всесторонне анализирующих специфику каракалпакской вышивки: её орнаментальный декор, колористику и способы исполнения. Особенно значимым является методологический приём, заключающийся в связывании вышивки с контекстом народного костюма: продемонстрировано, как отдельные вышитые элементы связаны с кроем, функциональными свойствами одежды и социально-обрядовыми практиками.

А.Алламуратов в своем исследовании делает попытку развить тему визуализации родоплеменной идентичности через призму каракалпакской вышивки. Он утверждает, что декоративно-прикладное искусство, в частности вышивка, служит важным средством самовыражения и идентификации народа, отражая его культурные, исторические и социальные аспекты [Алламуратов А., 1977. – 50, 51, 57].

Мысль о том, что в прошлом каждый каракалпакский род имел свой отличительный «знаковый набор» в виде орнаментов, была ранее высказана Т.А.Жданко [Жданко Т., 1958. – 380]. А.Алламуратов, развивая эту идею отмечает, что в XVIII веке некоторые каракалпакские бии использовали родовые тамги вместо подписей [Алламуратов А., 1977. - 57]. Это свидетельствует о том, что тамга служила визуальным маркером, обозначающим родовую принадлежность и выступающим средством идентификации и легитимации власти. Н.П.Лобачева, опираясь на полевые материалы, собранные в 1950-е годы, также отмечает, что

«... было несколько орнаментов, которые связывались с определенными группами каракалпаков» [Лобачева Г., 2000. – 56]. В контексте вышивки, в частности, на женском головной уборе *киймешек*, применение уникальных орнаментов можно рассматривать как продолжение этой традиции, где каждый узор становится символом конкретного рода или племени.

Исследование И. Богословской, охватившее более 400 образцов *кызыл киймешек* и около 250 элементов *кызыл киймешек алды*, позволило сделать вывод о том, что женщины из определенных каракалпакских родов использовали уникальные орнаменты, функционировавшие в качестве племенных маркеров. Вышитый узор на свадебном наряде невесты, в частности на *киймешек*, выступал в качестве знакового элемента, демонстрирующего ее принадлежность к конкретному роду, что особенно актуально в контексте свадебных обрядов, предполагающих взаимодействие различных родовых групп [Богословская И., 2019. - 187].

В поддержку гипотезы о родовой маркировке орнаментов на *киймешек* может быть приведен аргумент, основанный на анализе экзогамии, характерной для каракалпакского общества, согласно которой юноши не могут вступать в брак с девушками из своего рода. Эта традиция придает особое значение вышивке на *киймешек* в контексте брачных союзов. Необходимость визуального обозначения родовой принадлежности становится особенно актуальной в день свадьбы, когда невеста демонстрирует символы своего рода новой родне.

А. Алламурастов выделяет несколько устойчивых орнаментальных комбинаций, которые, предположительно, могли служить племенными маркерами. Он классифицирует *кызыл киймешек алды* по композиционному и цветовому решению на четыре группы: 1. *Орта қара* сплошь зашита завитками *муйиз*, соединенными сложным переплетением. Наиболее типичным для этой группы является один ряд крупных ромбов с вписанными в них завитками, отходящими от углов и стен; 2. Два или четыре ряда ромбов, расположенные в шахматном порядке, с вписанными в них цветками, заполняют всю поверхность *орта қара*; 3. Цепочка крестообразных розеток растительного происхождения располагается по центру полосы, в то время как боковые пространства заполнены треугольниками *қолтықша*; 4. Орнаментальная полоса на *орта қара* состоит из квадратов с завитками, количество которых может варьироваться [Алламурастов А., 1977. - 50, 51].

Согласно исследованиям А.Алламурастова, для орнаментации *киймешек*, бытовавших среди женщин, проживавших в прибрежных районах (Муйнакском, Тахтакупырском и Кунградском), характерно использование растительных мотивов, стилизованно воспроизводящих заросли тростника и разнообразные цветочные композиции. Данные орнаментальные элементы не только отражают специфику местного ландшафта, но и, предположительно, связаны с традиционными видами хозяйственной деятельности населения. [Алламурастов А., 1977. - 57]. В Кегейлийском районе наблюдается выраженное предпочтение к орнаменту *сегиз*

мүйіз и его вариациям. Орнамент *қууыршақ ауыз*, ассоциируемый с изображением птицы, является характерным для *қызыл киймешек*, встречающихся в Муйнакском и Кунградском районах.

Однако исследователь отмечает широкое распространение перечисленных орнаментов и их использование в каракалпакской вышивке в целом [Алламурастов А., 1977. – 58]. В связи с этим, однозначная идентификация родовой принадлежности на основании орнаментации представляет значительную сложность, что актуализирует необходимость дальнейших исследований в данной области.

К идее о том, что каждый род идентифицировал себя через орнаменты на вышивке, А.Алламурастов возвращается в своей работе «Каракалпакское декоративно-прикладное искусство. Вопросы художественного своеобразия» (2019). В частности, он отмечает, что с древних времен существовала традиция расселения каракалпакских племен на определенных территориях, которая в основных чертах сохранялась в период конца XIX – начала XX века. Согласно этой традиции, приморские районы Каракалпакстана заселяли представители арыса *Қоңырат*, в то время как центральные и южные районы были населены племенами *Он төрт урыу*.

Арыс *Он төрт урыу* занимал территорию на правом берегу Амударьи, в бассейне канала Кегейли. Данная местность (включающая современные Чимбайский и Кегейлийский районы) в XIX- начале XX веков являлась экономическим центром дельты, где была сосредоточена значительная часть населения и культивируемых земель [Жданко Т., 1950. - 37].

Арыс *Қоңырат*, в свою очередь, был сосредоточен в северной части дельты, на землях, прилегающих к Аральскому морю, а также на левом берегу Амударьи, в Кунградском и Чумикеевском бекствах Хивинского ханства [Жданко Т., 1950. - 38].

Исторически на территории Чимбайского и Кегейлийского районов преимущественно проживают представители племен *қтай*, *қыпшақ*, *манғыт* и *кенегес*. В Муйнакском районе доминируют племена *қыят*, *ашамайлы* и *мүйтен*. Население Кунградского района характеризуется смешанным этническим составом, включающим узбеков, казахов и каракалпаков, принадлежащих к родам *қыят*, *ашамайлы* и *қандекли*. В Тахтакупырском районе также наблюдается этническая смешанность, обусловленная проживанием казахов и каракалпаков, принадлежащих к родам *мүйтен*, *бессары* и *қарамойын*.

Роды *қтай*, *қыпшақ*, *манғыт* и *кенегес* входят в арыс *Он төрт урыу*. Роды *қыят*, *ашамайлы*, *мүйтен*, *қандекли*, *бессары* и *қарамойын*, в свою очередь, относятся к арысу *Қоңырат*. В районном разрезе данная структура прослеживается следующим образом: в Кегейлийском и Чимбайском районах преобладают племена и роды, входящие в арыс *Он төрт урыу*, в то время как в Тахтакупырском, Муйнакском и Кунградском районах – племена и роды, входящие в арыс *Қоңырат*.

Все редко встречаемые изделия каракалпакской вышивки на *көк көйлек*, *ақ*

жегде, киймешек обнаружены в приморских районах [Алламуратов А., 2019. – 57]. Например, четыре ак *жегде* с сетчатым узором *кереге коз* обнаружены в северо-восточном Тахтакупырском районе и близком к нему острове Мерген-атау. Три көк көйлек, хранимые в ГМИ им. И.В. Савицкого, обнаружены и закуплены в Тахтакупырском, Караузьякском, Муйнакском районах, владельцы и авторы их принадлежали арысу *Қоңырат* [Алламуратов А., 2019. – 58].

Данное наблюдение вновь подтверждает гипотезу о том, что для каждого каракалпакского рода существовал определенный набор орнаментальных мотивов, выполнявший функцию социальной и родовой идентификации. Наблюдаемая постоянность композиционных приемов и повторяемость отдельных графических элементов позволяют рассматривать орнамент как код культурной принадлежности, обусловленный исторически сложившимися эстетическими и семантическими традициями. Вместе с тем в современности в результате забвения этих традиций, часто невозможно однозначно отнести ту или иную орнаментальную комбинацию к конкретному роду.

Идеи, выдвинутые в работах А.Алламуратова, хотя и не получили окончательной формулировки, представляют собой важный теоретический задел для дальнейших исследований. Современные методические приемы позволяют расширить исследования в этом направлении. Перспективными представляются создание типологических каталогов орнаментальных мотивов, применение методов статистического анализа для выявления скрытых закономерностей и атрибуции образцов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Алламуратов А. Каракалпакская народная вышивка. – Нукус: Каракалпакстан, 1977. 77 с.
2. Жданко Т.А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. Родоплеменная структура и расселение в XIX – начале XX века. – М., Л., 1950. 168 с.
3. Жданко Т.А. Народно орнаментальное искусство каракалпаков // ТХАЭЭ, т. III. Москва: Издательство АН СССР, 1958. – с. 373-410.
4. Богословская И.В. Тайнопись каракалпакского узора // SAN'AT. 2008. – № 2. –с. 8-10.
5. Богословская И.В. Каракалпакский орнамент: образ и смысл. – Алматы, 2019. 220 с.
6. Лобачева Н.П. К истории среднеазиатского костюма: каракалпакский кимешек // Итоги полевых исследований ИЭА. – М.: 2000. – с. 54-73.